

УЎТ: 633. 34:633.511:631.82.631.452

АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ СОЯ:ЃЎЗА (1:2) ТИЗИМИДА АСОСИЙ ЭКИН СОЯ ВА ОРАЛИҚ ЭКИНЛАР ҲАМДА МАЪДАН ЎЃИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТУПРОҚНИ ҲАЖМ МАССАСИГА ТАЪСИРИ

Х.Бозоров, –қ.х.ф.ф.д, катта илмий ходим

(Пахта селекцияси уруғчилиги ва етиштириши агротехнологиялар илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Мақолада Жиззах вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида 1:2, соя-ғўза қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида асосий экин соядан сўнг оралиқ экин сифатида парваришланган эспарцет ва клевер экинларини тритикале билан икки ва уч компонентли аралашмалари ва маъдан ўғитлар меъёрларининг тупроқ ҳажм массасига таъсири бўйича тадқиқот натижалари баён этилган.

Калит сўзлар. ўтлоқи бўз тупроқлар, тупроқ ҳажм массаси, соя, оралиқ экинлар, ғўза, маъдан ўғит меъёрлари, азот, фосфор, калий.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению влияния промежуточных культур двух- и трехкомпонентных смесей эспарцета с клевером и тритикале после основной культуры сои в системе короткоротационной схеме севооборота соя - хлопчатник 1:2, и норм минеральных удобрений на объёмную массу почвы в условиях лугово-сероземных почв Джизакской области.

Ключевые слова. лугово-сероземные почвы, объёмную массу почвы, соя, промежуточные культуры, хлопчатник, нормы минеральных удобрений, азот, фосфор, калий.

Abstract. The article presents the results research influence of intermediate crops of two- and three-component mixtures of sainfoin with clover and triticales after the main soybean crop in a short crop rotation scheme soybean - cotton 1:2, and norms of mineral fertilizers of the soil bulk density in the conditions of meadow serozem soils of Jizzakh province

Keywords. meadow-serozem soils, soil bulk density, soybean, intercrops, cotton, mineral fertilizer rates, nitrogen, phosphorus, potassium.

Кириш. Тупроқнинг ҳажм массаси унинг бошқа агрокимёвий, сув-ҳаво, иссиқлик, биологик каби хусусиятларини белгиловчи асосий кўрсаткич бўлиб, у ўсимликларни илдиз тизими шаклланиши, ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини ўзгартиради. Ҳажм массаси юқори бўлган тупроқда ғоваклик пасаяди натижада ўсимликнинг ўсиши сустлашади.

М.Тожиев, К.М.Таджиев ва Н.М.Очилдиевлар [1] нинг таъкидлашича, экинларни парваришлашда қўлланиладиган ҳар бир агротехник тадбирлар ва алмашлаб экишда фойдаланиладиган экин турлари ҳам тупроқнинг ҳажм массасини ўзгаришига таъсир кўрсатади.

А.Бўриев [2] нинг тадқиқотларига кўра, тупроқнинг ҳажм массаси ҳайдов қатламида (0-30 см) сидерат экинлар экилгандан кейин 1,33-1,38 г/см³ бўлган бўлса, кузги буғдой экилгандан кейин аниқланганда, тупроқ ҳажм массаси ўтмишдош экин маккажўхори бўлган вариантда 0,03 г/см³ га, нўхат, мош, перко+рапс+хантал аралаш ҳолда ва амарантдан бўшаган майдонларда дастлабки микдорга нисбатан 0,04-0,03 г/см³ га камайганлиги аниқланган.

Д.Исмайллов ва Ф.Намазов [3] ларнинг таъкидлашича Қорақалпоғистон Республикаси марказий тупроқ-иклим минтақасида 1:2, алмашлаб экиш тизимида кузги буғдой+такрорий экин (жўхори ва мош) +оралиқ экин (мош) : ғўза: ғўза; 1:2, кузги буғдой + такрорий экин (жўхори) + оралиқ экин (мош) + 20 т/га гўнг : ғўза : ғўза тизимлари

кўлланилиши тупроқ ҳажм массасига ижобий таъсир кўрсатади ва назорат варианты кўрсаткичларидан $0,09 \text{ г/см}^3$ га камаяди.

Демак, адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра, тупроқ ҳажм массасини ўзгаришига кўлланилган агротехника тадбирларни турлича таъсир кўрсатиши кузатилади. Шундай экан, алмашлаб экиш тизимларида асосий экин соядан сўнг парваришланган оралик экинлар ҳисобига маъдан ўғитлар самарадорлигини ошириш муҳим масалалардан биридир.

Тадқиқот услублари. Ана шу мақсадда Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Жиззах илмий тажриба станцияси ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида 2020-2022 йилларда “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [4] кўлланмаси асосида тадқиқотлар олиб борилди. Тажрибада белгиланган вазифалардан бири эса асосий экин соядан кейин оралик экин экилмаган, тритикале алоҳида, клевер ва эспарцет тритикале билан икки ва аралаш ҳолда уч компонентли аралашмаларини парваришлаб сидерат сифатида фойдаланиш фонларида маъдан ўғит меъёрларини тупроқ ҳажм массасига таъсирини илмий асослаб беришдан иборат.

Дала тажрибалари ПСУЕАИТИ Жиззах илмий тажриба станцияси тажриба далаларида дастурга мувофиқ асосий экин соядан сўнг оралик экин сифатида клевер (қизил себарга) ва эспарцет экинларини тритикале билан бирга икки ва уч компонентли аралашмаларини оралик экин сифатида парваришлаш фониди маъдан ўғитлар меъёрларининг тупроқ ҳажм массасига таъсири ўрганилди. Тадқиқотлар давомида асосий экин соядан сўнг оралик экинлар фониди ғўзада ўғитсиз, маъдан ўғитларнинг $N_{120}P_{90}K_{60}$ кг/га ҳамда $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га меъёрлари кўлланилиб ишлаб чиқариш шароитида тавсиялар асосида кўлланилиб келинаётган $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га маъдан ўғитлар меъёрларига нисбатан таққосланди.

Тажриба даласи тупроғи асосан ўтлоқи бўз тупроқ бўлиб, сизот сувлари жойлашувига кўра, ярим гидроморф тупроқларга мансуб, механик таркиби жиҳатидан энгил қумоқ, сизот сувлари мавсум давомида 1,5-2,0 м чуқурликда ўзгариб туради.

Тажриба натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Тажрибада асосий экин соя амал даври бошида тупроқ ҳажм массаси 0-30 см ҳайдов қатламда $1,245 \text{ г/см}^3$ га, ҳайдов ости 30-50 см қатламида $1,313 \text{ г/см}^3$ га тенг бўлган бўлса, амал даври охирига келиб тегишлича $0,023$; $0,021 \text{ г/см}^3$ га ортганлиги аниқланди. Асосий экин соядан сўнг оралик экинлар экилмасдан ғўза парваришланган назорат 1-вариантда ғўза амал даври охирига келиб тупроқ ҳажм массаси 1-йил 0-30 см қатламда $1,310 \text{ г/см}^3$, 30-50 см қатламда $1,352 \text{ г/см}^3$ тенг бўлиб, соя амал даври бошига нисбатан тегишлича $0,065$; $0,039 \text{ г/см}^3$ га ортган бўлса, асосий экин соя амал даври охиридаги кўрсаткичлар билан таққосланганда эса тегишлича $0,008$; $0,012 \text{ г/см}^3$ га камайганлиги аниқланди. Асосий экин соядан сўнг 2-йил ғўза парваришланганда тегишлича соя амал даври охирига нисбатан $0,008$; $0,003 \text{ г/см}^3$ га ортганлиги аниқланди. Демак, дуккакли-дон экинлар, жумладан асосий экин сифатида соя парваришланганлиги ва унинг тупроқ ҳажм массасига ижобий таъсир этганлиги ғўза учун соя экини яхши ўтмишдош эканлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди. Ғўзани 2-йил парваришланиши эса тупроқда зичликни нисбатан яна ортишига сабаб бўлган. Тўлик маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Тажрибада алмашлаб экиш тизимида мувофиқ асосий экин соядан сўнг оралик экинлар фониди маъдан ўғит меъёрларининг самарадорлигини ошириш дастурдаги вазифалардан биридир. Унга кўра, тритикалени ўзи алоҳида оралик экин сифатида экилиб, ундан сўнг 1-йил парваришланган ғўза амал даври охирида ўғитсиз назорат вариантда тупроқнинг ҳажм массаси 0-30 см қатламда $1,288 \text{ г/см}^3$ ни ташкил этган бўлса, $N_{120}P_{90}K_{60}$ кг/га меъёрда маъдан ўғитлар кўлланилган 3-вариантда эса $1,273 \text{ г/см}^3$ ни, $N_{180}P_{120}K_{90}$ кг/га меъёрда маъдан ўғитлар кўлланилган 4-вариантда эса $1,270 \text{ г/см}^3$ га тенг бўлди. Оралик экин экилмаган назорат вариантга нисбатан таққосланганда шу қатламда маъдан ўғит

меъёрларига боғлиқ ҳолда 0,015; 0,018 г/см³ га, оралиқ экин экилмаган 1-вариантга нисбатан тегишлича 0,022, 0,037, 0,040 г/см³ га камроқ бўлганлиги аниқланди.

Эспарцет экини тритикале билан бирга оралиқ экин сифатида фойдаланилганда тритикале алоҳида фойдаланилганга нисбатан самаралироқ бўлишини кўрсатди. Ўғит қўлланилмаган 5-вариантда 1-йил ғўза парваришланганда тупроқ қатламларига тегишлича 1,280; 1,342 г/см³ га тенг бўлиб, 2-йили 0,045; 0,015 г/см³ га ортганлиги аниқланди. Бу эса ўғит ва оралиқ экинлар ғўзани 2-йил парваришланишида таъсири нисбатан кам бўлишини кўрсатди. Маъдан ўғитлар қўлланилиши эса нисбатан камроқ, 1-йилга нисбатан N₁₂₀P₉₀K₆₀ кг/га меъёрда маъдан ўғитлар қўлланилган 6-вариантда 0,045; 0,026 г/см³ га, N₁₈₀P₁₂₀K₉₀ кг/га меъёрда қўлланилган 7-вариантда 0,042; 0,024 г/см³ га тупроқ ҳажм массаси ортганлиги аниқланди. Оралиқ экин экилмаганга нисбатан таққослаганда эса йиларга тегишлича (0-30 см тупроқ қатламида) маъдан ўғитлар меъёрларига боғлиқ ҳолда 0,042; 0,045 г/см³ га, 2-йили 0,013; 0,019 г/см³ га камроқ зичлашганлиги кузатилди.

Тадқиқотларда алмашлаб экиш тизимларида асосий экин соядан сўнг нисбатан энг юқори кўрсаткич тритикале+клевер (қизил себарга) билан бирга экилган вариантларда ғўзани N₁₈₀P₁₂₀K₉₀ кг/га меъёрда маъдан ўғитлар қўлланилган 10-вариантда кузатилиб, тупроқ қатламларига тегишлича 1-йилда 1,263; 1,319 г/см³ га тенг бўлиб, тажрибанинг 2-йили (2022-йил) бу кўрсаткичлар 0,037; 0,023 г/см³ га ортганлиги аниқланди.

1-вариантга (оралиқ экин экилмаган ва N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га маъдан ўғитлар меъёри қўлланилган) нисбатан таққослаганда эса тупроқ қатламларига тегишлича 1-йилда 0,047; 0,033 г/см³ га, 2-йилда 0,026; 0,025 г/см³ га камроқ зичланганлиги кузатилди.

Жадвал 1

Тажриба даласи тупроғининг ҳажм массаси (г/см³)

№	Алмашлаб экиш тизимлари	Ғўзада қўлланиладиган маъдан ўғитлар меъёри, кг/га	Асосий экин соя амал даври бошида (2020 й, баҳор)		Асосий экин соя амал даври охирида (2020 й, куз)		Ғўза амал даври охирида			
							2021 й, кузда		2022 й, кузда	
			0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50	0-30	30-50
1	1:2, соя:ғўза	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀	1,245	1,335	1,318	1,364	1,310	1,352	1,326	1,367
2	1:2, соя+оралиқ экин (тритикале) :2 ғўза	-	1,245	1,335	1,318	1,364	1,288	1,346	1,329	1,360
3		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀					1,273	1,328	1,319	1,352
4		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀					1,270	1,322	1,317	1,349
5	1:2, соя+оралиқ экин (эспарцет+ тритикале) :2 ғўза	-	1,245	1,335	1,318	1,364	1,280	1,342	1,325	1,358
6		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀					1,268	1,324	1,313	1,350
7		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀					1,265	1,321	1,307	1,346
8	1:2, соя +оралиқ экин (клевер+ тритикале) :2 ғўза	-	1,245	1,335	1,318	1,364	1,274	1,335	1,322	1,355
9		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀					1,266	1,321	1,303	1,348
10		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀					1,263	1,319	1,300	1,342
11	1:2, соя +оралиқ экин (эспарцет+ клевер +тритикале) :2 ғўза	-	1,245	1,335	1,318	1,364	1,276	1,337	1,320	1,356
12		N ₁₂₀ P ₈₄ K ₆₀					1,270	1,330	1,310	1,351
13		N ₁₈₀ P ₁₂₆ K ₉₀					1,269	1,325	1,306	1,345

Айтиш мумкинки, ушбу ҳолатда алмашлаб экишнинг 1:2 соя+оралиқ экин (клевер +тритикале) лар икки компонентли аралаш ҳолда экилганда энг юқори кўк масса тўплаши билан бирга тупроқнинг ҳажм массаси ҳам нисбатан яхши ҳолатда бўлишига сабаб бўлганлиги билан изоҳланади.

Оралиқ экинлар уч компонентли (эспарцет+клевер+тритикале) аралашма ҳолида экилиб, маъдан ўғитлар 13-вариантда ҳам шунга яқин (1,269; 1,325, 1,306; 1,345 г/см³)

маълумотлар олиниб, соядан сўнг ҳеч қандай оралиқ экин экилмасдан ғўза экилган назорат, 1-вариантга нисбатан тупроқнинг 0-30 ва 30-50 см қатламларида йилларга тегишлича 0,041; 0,027; 0,020; 0,022 г/см³ га камроқ зичланганлиги аниқланди.

Хулоса. Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлилидан хулоса қилиш мумкинки, асосий экин соя ва ундан сўнг оралиқ экинлар тритикале, эспарцет ҳамда клевер (қизил себарга)ни икки ва уч компонентли аралашмалари парваришланиб баҳорда сидерат сифатида ҳайдаб юборилиши, шунингдек, ўрганилган экинлар тупроқни азот билан бойитилиши натижасида тупроқ ҳажм массасида ижобий ўзгаришлар бўлганлиги кузатилди. Умуман олганда, тупроққа қанчалик кўп микдорда ўсимликлар томонидан органик қолдиқлар қолиши ҳисобига тупроқни ҳажм массасини яхшиланиши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тожиев М., Таджиев К.М., Очилдиев Н.Н. “Такрорий ва сидерат экинларнинг тупроқнинг агрофизик хоссаларига таъсири” //“Вза селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда уни ривожлантириш истикболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. ПСУЕАИТИ. Тошкент-2017. Б. 278-281.
2. Бўриев А.А. Сидерат экинларнинг тупроқ агрофизик хоссаларига таъсири. Ж.// Агроинновация журнали. Volume 01, Issue 01, 2023. –Б. 111-113
3. Исмайллов Д., Намазов Ф. “Такрорий ва оралиқ экинларнинг тупроқ ҳажм массасига таъсири”. Ж.// Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали №7. 2020. –Б. 29.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. –Тошкент. ЎзПИТИ 2007.-148 б.